

YANGI O'ZBEKISTONDA YOSHLAR HUQUQLARI

Yo'ldoshev Husniddin G'ayratbek o'g'li

Ijtimoiy iqtisodiyot fakulteti

Milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim
yo'nalishi2-bosqich 201-guruh talabasi

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6668236>

Annotatsiya: Bugungi kunda shuni ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekiston Respublikasining yoshlar huquq va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan qonunchilik tizimi xalqaro huquqning demokratik tamoyillariga mos kelishi bilan birga, rivojlangan demokratik davlatlarning huquqni qo'llash amaliyotining ijobiy jihatlarini ham o'zida to'liq ifodalaydi. Mazkur demokratik standartlar yoshlarga oid davlat siyosatining asosini tashkil etib, qonunchilik jarayonida va huquqni qo'llash amaliyotida keng tatbiq etilmoqda.

Kalit so'zlar: xalqaro tamoyillar demokratik standart , konvensiya, Fakultativ protokol, siyosat.

Ma'lumki, Asosiy qonunimizning muqaddimasida xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari ustunligi alohida qayd etilgan. Avvalo shuni alohida ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati milliy qonunchilik hujjatlari va xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoida-talablariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi bevosita yoshlarning huquqlari va erkinliklarini ta'minlashga qaratilgan o'ttizdan ortiq xalqaro-huquqiy hujjatning ishtirokchisi hisoblanadi. Bundan tashqari, xalqaro tamoyillar va normalarga muvofiq, ushbu qonun 18 yoshga to'lmagan shaxslarni ixtiyoriy yoki majburiy ravishda nodavlat qurolli guruhlariga yollashning oldini olishda ishonchli huquqiy kafolat bo'lib xizmat qiladi. 1295 Mamlakatimizda bola huquq va manfaatlarini kafolatlovchi bir qancha qonunchilik aktlari mavjud. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 65-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasida onalik va bolalik davlat tomonidan muhofaza qilinadi. 1991-yil 20-noyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi qonun yoshlarning ijtimoiy hamda ma'naviy kamol topishi uchun shart-sharoit yaratib berishda muhim omil bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksida otaona qaramog'idan chetda qolgan bolalarning huquq va manfaatlarini himoya qilish tamoyillari belgilangan. Bu yo'nalishdagi qonunchilikning takomillashuvi natijasida 2008 yilning 7 yanvarida O'zbekiston Respublikasining "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi, 2008-yil 16-aprelda "Voyaga yetmagan shaxslarning huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlari

takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqida"gi qonunlari qabul qilindi. 2008-yil 17-aprelda qabul qilingan "Odam savdosiga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunda trafikka qarshi kurash samaradorligini oshirish, odam savdosi qurbonlari bo'lgan bolalarning manfaatlarini ta'minlashga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekiston Respublikasining milliy qonunchiligi yoshlarning ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ham ta'minlaydi. "Ta'lim to'g'risida"gi qonunda jinsi, tili, yoshi, irqiy, milliy mansubligi, e'tiqodi, dinga munosabati, ijtimoiy kelib chiqishi, xizmat turi, ijtimoiy mavqei, turar joyi, O'zbekiston Respublikasi hududida qancha vaqt yashayotganligidan qat'i nazar, har kim bilim olishda teng huquqli ekani kafolatlangan.

Yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasi ham milliy qonunchiligimizda alohida ifoda etilgan va bu borada yoshlar huquqlari ta'minlanmoqda. Birgina o'tgan yilning o'zida kollej va oliy o'quv yurtlarini tamomlagan bitiruvchilar uchun 660 mingdan ziyod ish o'rinlari yaratilgani ham buning tasdig'idir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. «O'zbekiston» nashriyot – matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2018. III bo'lim "Jamiyat va shaxs", XIV bob, "Oila", 65 –modda, 22 bet
2. "Bola huquqlarini himoya qilishning huquqiy asoslari: Xalqaro andozalar va milliy qonunchilik". «O'zbekiston». Toshkent 2010
3. 2017.09.20 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "Yoshlar huquqlari to'g'risidagi BMT konvensiyasini qabul qilinishini taklif qilish" to'g'risida BMT minbarida so'zlagan nutqi.
4. 23.04.2019 " Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo'shimcha chora – tadbirlar to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori.